

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

21e jaargang september 1947 no. 8

INHOUD:

<i>De openbare accountant en de behandeling van belastingzaken</i>	blz. 250
<i>door A. Nierhoff</i>	
<i>Overheidsadministratie en particuliere efficiëntie-bewaking ...</i>	blz. 252
<i>door Drs. W. J. v. d. Woestijne</i>	
<i>Critiek op de psychotechniek</i>	blz. 259
<i>door Drs. F. de Vries met naschrift van Dr. J. F. Haccou</i>	
<i>Zestig jarig bestaan van het Commonwealth Institute of Accountants</i>	blz. 263
<i>door J. E. Spinosa Cattela</i>	
<i>Boekbespreking: Marginal Costing van Lawrence and Humphreys</i>	blz. 264
<i>door P. J. H. J. Bos</i>	
<i>Rubriek „Uit het Buitenland“</i>	blz. 270
<i>The articulated clerks</i>	
<i>Kapitaalheffingen in Nederland, België en Luxemburg (verslag studievergadering I.F.A. te Brussel)</i>	blz. 270
<i>Fiscale Notities</i>	blz. 272
<i>Rectificatie: Nogmaals het Wetsontwerp Belastingherziening 1947 en de Onbelaste Reserve</i>	
<i>door G. A. van Hout</i>	
<i>Repertorium van tijdschriften op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 273
<i>Boekenrepertorium</i>	blz. 279
	m a b blz. 249